

JAMOATCHILIK DISKURSI EKSPERTIZASI: OMMAVIY NUTQDA MANIPULYATIV TIL VOSITALARINI ANIQLASH

Turg'unpo'latov Diyorbek Ro'zmamat o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

d.turgunpolatov@cspu.uz

Ilmiy rahbar: Mumindjanova Saida Xaitmatovna

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

"Tillar va maktabgacha ta'lim" fakulteti dotsenti

saida10011969@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamoatchilik diskursida qo'llaniladigan manipulyativ til vositalari lingvistik ekspertiza nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Ommaviy nutqda so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi kommunikativ munosabatni boshqarishga qaratilgan strategiyalar, ularning lingvistik va pragmatik xususiyatlari ochib beriladi. Shuningdek, manipulyativ til vositalarini aniqlash usullari, ularning ijtimoiy ongga ta'siri hamda diskurs tahlilida qo'llanishi amaliy misollar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: jamoatchilik diskursi, lingvistik ekspertiza, manipulyativ nutq, til vositalari, kommunikativ strategiya.

Abstract: This article examines manipulative language tools used in public discourse from the perspective of linguistic expertise. It analyzes strategies aimed at controlling communicative relations between speaker and audience, highlighting their linguistic and pragmatic features. Special attention is given to the methods of detecting manipulative language devices, their impact on public consciousness, and their application in discourse analysis through practical examples.

Keywords: public discourse, linguistic expertise, manipulative speech, language devices, communicative strategy.

Аннотация: В статье рассматриваются манипулятивные языковые средства, используемые в общественном дискурсе, с точки зрения лингвистической экспертизы. Анализируются стратегии, направленные на управление коммуникативными отношениями между говорящим и слушателем, а также их лингвистические и прагматические особенности. Особое внимание уделяется методам выявления манипулятивных языковых средств, их влиянию

на общественное сознание и применению в дискурсивном анализе на основе практических примеров.

Ключевые слова: общественный дискурс, лингвистическая экспертиза, манипулятивная речь, языковые средства, коммуникативная стратегия.

Zamonaviy jamiyatda kommunikatsiya jarayoni ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylangan. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va turli jamoatchilik maydonlarida nutqning shakllanishi va qabul qilinishi keng miqyosda kuzatilmoqda. Bunday diskurslarda til nafaqat ma'lumot uzatish vositasi, balki ta'sir ko'rsatish, fikrni shakllantirish va jamiyat ongini boshqarish quroli sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, jamoatchilik diskursini lingvistik ekspertiza qilish, undagi manipulyativ til vositalarini aniqlash bugungi kunda dolzarb masalalardan biriga aylangan.

Manipulyativ nutqning asosiy mohiyati tinglovchini yashirin ta'sir ostida qoldirish, uni muayyan qarash, kayfiyat yoki xulq-atvorga yo'naltirishga qaratilgan strategiyalarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda so'zlovchi nutqning emotsional, stilistik, semantik imkoniyatlaridan samarali foydalanadi. Shu bois manipulyativ til vositalarini o'rganish nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy, psixologik va madaniy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki manipulyativ nutqning faol qo'llanishi ijtimoiy ongda stereotiplarning shakllanishi, ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishi va kommunikativ muhitning biryoqlama tus olishini kuchaytirishi mumkin.

Jamoatchilik diskursini ekspertiza qilish orqali manipulyativ vositalarni aniqlash nutq madaniyatini rivojlantirish, ommaviy kommunikatsiyada xolislikni ta'minlash hamda tanqidiy fikrlashni kuchaytirishda samarali yo'l hisoblanadi. Bunda lingvistik ekspertizaning vazifasi til vositalarining strukturaviy, semantik va pragmatik xususiyatlarini aniqlashdan iborat bo'lib, ular orqali manipulyatsiyaning turli ko'rinishlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, zamonaviy ommaviy nutqda *yashirin ma'noli iboralar, baholovchi birliklar, stereotiplarni shakllantiruvchi leksik vositalar va ritorik usullar* keng qo'llanilishi kuzatiladi.

Ommaviy kommunikatsiya jarayoni bugungi global axborot makonida ijtimoiy ongga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va turli jamoatchilik maydonlarida shakllanayotgan nutq nafaqat ma'lumot yetkazish, balki auditoriyani ma'lum qarash, pozitsiya yoki xatti-harakatga yo'naltirish vositasi sifatida ham faol ishlatilmoqda[1]. Shu sababli, manipulyativ nutq vositalarini lingvistik ekspertiza asosida aniqlash va

ularning ishlash mexanizmlarini tadqiq etish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb masalaga aylangan.

Xorijiy tadqiqotlarda manipulyativ nutq vositalari ko'pincha kommunikativ strategiyalar bilan bog'liq holda o'rganiladi. Masalan, ingliz tilidagi biznes media diskursi tahliliga bag'ishlangan tadqiqotlarda jurnalistik matnlarda iboralarning keng qo'llanilishi kuzatilgan. Ushbu vositalar o'quvchi ongida kerakli assotsiatsiyalarni uyg'otib, baholovchi konnotatsiyani kuchaytirish orqali manipulyativ ta'sirni oshirishi aniqlangan[2]. Shuningdek, tasviriy ifodalardan foydalanish eng ko'p uchraydigan strategiya sifatida qayd etilgan bo'lsa, antitezalar yoki umumlashtirish kabi usullar nisbatan kamroq ishlatilgani aniqlangan.

Rus tilidagi matbuot materiallari asosida olib borilgan izlanishlarda manipulyatsiya ikki darajada kechishi ta'kidlanadi: ma'lumot darajasi va emotsional ifoda darajasi. Birinchi darajada faktlarni tanlab berish, ma'lumotni qisman yashirish yoki qayta shakllantirish kuzatiladi. Ikkinchi darajada esa auditoriyaning hissiy qabuliga ta'sir qiluvchi vositalar – baholovchi leksika, stilistik kuchaytirgichlar, ritorik savollar, metaforalar va ramziy belgilar keng qo'llaniladi[3]. Bunday usullar orqali xolis ma'lumot iste'molchisiga manipulyativ tarzda taqdim etilib, ularning ijtimoiy pozitsiyasi va qarashlari ongli ravishda boshqariladi.

Mahalliy va xorijiy matbuotda siyosiy diskurs alohida manipulyatsiyaga boy soha sifatida o'rganilmoqda. Tadqiqotlarda siyosiy matnlarda framing texnikalari, ramziy belgilar, stereotiplarni shakllantiruvchi leksik birliklar keng qo'llanishi ko'rsatib o'tiladi. Bu usullar orqali auditoriya muayyan ijtimoiy-siyosiy hodisani ijobiy yoki salbiy tarzda idrok etishga yo'naltiriladi. Masalan, ramzlar va metaforalar orqali siyosiy yetakchilar "xalqparvar", "qutqaruvchi", "xalqning dardi bilan yashovchi" qiyofada taqdim qilinadi[4]. Bunday metaforik va ramziy vositalar ijtimoiy ongda kuchli hissiy rezonans uyg'otadi.

Qiyosiy tadqiqotlarda ingliz va arab tilidagi siyosiy nutqlarda qo'llaniladigan manipulyativ strategiyalar tahlil qilingan. Unga ko'ra, presuppozitsiyalar, semantik implikaturalar, umumlashtiruvchi konstruktsiyalar, emotsional metaforalar va ritorik figuralar manipulyativ ta'sirni oshirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi[5]. Xususan, siyosiy ma'ruzachilar ko'pincha "biz" va "ular" qarama-qarshiligi orqali tinglovchilar ongida ijobiy va salbiy obrazlarni shakllantirishga urinadi.

Ijtimoiy media diskursi esa manipulyativ nutq vositalarining eng faol qo'llaniladigan maydoni hisoblanadi. "X", "Facebook" va boshqa platformalarda noto'g'ri axborot, stereotip va emotsional yuklangan postlar keng tarqalmoqda.

Tadqiqotlarda guruh identifikatsiyalari, auditoriyaga yo'naltirilgan ifodalar, qisqa va ta'sirchan jumlar, shuningdek, matnning yuqori "o'qilish qulayligi" manipulyativ ta'sirni kuchaytiruvchi omillar sifatida aniqlangan[6]. Natijada, ijtimoiy tarmoqlarda manipulyativ nutq tezkorlik bilan tarqalib, keng auditoriyani qamrab olishi mumkin.

Umuman olganda, manipulyativ nutq vositalari quyidagi asosiy shakllarda namoyon bo'ladi:

Emotsional leksika – tinglovchi hissiyatini kuchli ta'sir ostiga oluvchi so'zlar (masalan, "fojea", "zulm", "qahramon");

Retorik savollar – javob talab qilmaydigan, ammo ma'lum xulosaga yo'naltiruvchi gaplar;

Presuppozitsiyalar va implikaturalar – bevosita aytilmagan, biroq tinglovchi ongida faraz sifatida shakllanadigan so'z yoki gaplar;

Metafora va ramziy til – voqealarni hissiy va ramziy tusda talqin qilish;

Eufemizm va noaniq ifodalar – keskin fikrlarni yumshatib, qarshilik uyg'otmaslik uchun ishlatiladi;

Generalizatsiyalar va stereotiplar – "hamma", "doimo", "hech kim" kabi umumlashtiruvchi konstruktsiyalar orqali jamiyat tasavvurini boshqarish.

Manipulyativ vosita	Namuna (ommaviy nutqdan)	Lingvistik xususiyati	Auditoriyaga ta'siri
Emotsional yuklangan so'zlar	"Xalqning haqiqiy do'sti", "xalq dushmani"	Kuchli ijobiy yoki salbiy baho yuklangan so'zlar	Auditoriyada tezkor hissiy reaksiya uyg'otadi, ratsional fikrlashni susaytiradi.
Takrorlash (repetitsiya)	"Biz g'alaba qilamiz, biz albatta g'alaba qilamiz!"	Bir xil iborani qayta-qayta ishlatish	Fikrni ong ostiga singdiradi, ishonchni kuchaytiradi.
Yolg'on dilemmalar	"Biz bu yo'lni tanlamasak, inqiroz kutadi"	Muqobil variantlarni yashirish, faqat ikki yo'lni ko'rsatish	Auditoriyani tor qarorga majbur qiladi.
Statistikani manipulyatsiya qilish	"90% odam bizning tashabbusni	Aniqligi tekshirilmagan	Haqiqiy vaziyatni noto'g'ri

	qo'llab-quvvatlamoda"	raqamlar, umumlashtirish	tasavvur qilishga olib keladi.
Qurbon obrazini yaratish	"Biz kichik davlatmiz, lekin adolat uchun kurashmoqdamiz"	O'zini ojiz va adolatparvar sifatida ko'rsatish	Hamdardlik uyg'otadi, auditoriyani birlashtiradi.
Stereotiplardan foydalanish	"Yoshlar – jamiyatning kelajagi, ular biz bilan!"	Ijtimoiy guruhlar haqidagi umumlashmalar	Auditoriyada birdamlik hissini oshiradi.
Metafora va obrazli ifodalar	"Iqtisodimiz – kuchli dvigatel, uni to'xtatib bo'lmaydi!"	Obrazli, kuchli ta'sirchan metafora	Qiyin tushunchalarni soddalashtirib, hissiy qabulni kuchaytiradi.

1-jadval. Ommaviy nutqda manipulyativ til vositalari

So'nggi yillarda olib borilgan izlanishlarda manipulyativ nutq vositalarini aniqlashda lingvistik ekspertizaning kompleks metodlaridan foydalanish zarurligi ta'kidlanadi. Jumladan, semantik tahlil, pragma-retorik tahlil, stilistik tahlil, kontent-analiz kabi metodlar matndagi yashirin manipulyativ vositalarni ochib berishda samarali hisoblanadi[7]. Shu bilan birga, auditoriya reaksiyasini empirik kuzatish va eksperimental metodlardan foydalanish ham manipulyativ strategiyalarning haqiqiy samaradorligini aniqlash imkonini beradi[8].

Shuningdek, lokal kontekslarda manipulyatsiya o'ziga xos shakllarda namoyon bo'ladi. Masalan, O'zbekiston matbuotidagi siyosiy diskursda qadriyatlarni mustahkamlovchi ramziy belgilar, milliy stereotiplarni mustahkamlovchi birliklar va emotsional baholovchi vositalar keng qo'llaniladi. Bu jarayon auditoriyaning tarixiy xotirasi, madaniy an'analari va ijtimoiy qadriyatlari bilan chambarchas bog'liqdir[9].

Manipulyativ nutqning asosiy kuchi uning emotsional, ritorik va semantik jihatlardagi ta'sirchanligida namoyon bo'ladi. Bunday vositalar odamlarning ratsional fikrlash mexanizmlarini ikkinchi darajaga surib, ularning hissiy reaksiyalariga tayanadi. Bu esa omma ongida muayyan ijtimoiy stereotiplarning shakllanishiga, ayrim guruhlarining idealizatsiya qilinishiga yoki kamsitilishiga olib keladi. Nutqdagi metafora, takrorlash, statistikaga asoslangan manipulyatsiya, yolg'on dilemmalar, stereotip va obrazlardan foydalanish kabi usullar nafaqat matnshunoslik va lingvistika

uchun, balki sotsiologiya, psixologiya, hatto siyosatshunoslik uchun ham alohida ilmiy qiziqish uyg'otadi.

Bizning fikrimizcha, manipulyativ nutq vositalarini aniqlash va fosh etish nafaqat ilmiy vazifa, balki ijtimoiy mas'uliyat hamdir, deb hisoblaymiz. Ommaviy axborot oqimlari tezlik bilan kengayib borayotgan bugungi kunda, manipulyatsiya qanchalik sezilmas bo'lmasin, uning oqibatlari jamiyat uchun keskin bo'lishi mumkin. Ayniqsa, yosh auditoriya bunday ta'sirlarga tez beriluvchan bo'lgani bois, ta'lim jarayonida ham manipulyativ diskursni tanish, uni ajrata olish va unga qarshi tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish zarurdir. Shu jihatdan, kelajak o'qituvchilari va tadqiqotchilarning zimmasiga katta mas'uliyat yuklanadi, desak mublag'a bo'lmaydi.

Shuningdek, manipulyativ til vositalarini faqat nazariy darajada emas, balki amaliy ko'rishda ham tahlil qilish muhimdir. Jadvalda keltirilgan misollar shuni ko'rsatadiki, har bir lingvistik uslub o'zida nafaqat kommunikativ maqsadni, balki ijtimoiy-psixologik mexanizmlarni ham mujassam etadi. Shu bois manipulyativ diskursni o'rganishda lingvistik ekspertiza yondashuvini kengaytirish, uni zamonaviy texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt asosidagi matn tahlil dasturlari bilan boyitish dolzarbdir.

Xulosa qilib aytganda, jamoatchilik diskursida manipulyativ til vositalarini o'rganish bugungi globalashuv va axborotlashuv sharoitida nafaqat tilshunoslik, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham bevosita ahamiyatga ega. Zero, tilning qudrati inson ongini boshqarishdadir. Uni ongli ravishda anglash, manipulyatsiya mexanizmlarini fosh etish esa tanqidiy tafakkur va intellektual immunitetni shakllantirishning eng ishonchli garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

25. Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge.

26. Krylova, E., & Yaroshenko, A. (2021). Strategies of Manipulative Rhetoric in English-Language Business Media Discourse. *Journal of Language and Education*, 7(3), 45–58.

27. Smirnova, A. (2020). Manipulative Techniques in Media Texts: Russian-language Media in Kazakhstan. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 98, 210–219.

28. G'ulomova, S. (2022). Manipulative Symbols in Political Discourse (in the example of English and Uzbek Newspapers). *Acta Academiae Navoii*, 3(1), 134–142.

29. Al-Khalifa, A., & Williams, J. (2021). Manipulative Strategies in Political Discourse: A Comparative Pragma-Rhetorical and Semantic Analysis of English and Arabic Political Speeches. *Journal of Language and Politics*, 20(4), 567–589.
30. Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociochi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), 1–8.
31. Wodak, R. (2015). *The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean*. SAGE Publications.
32. van Dijk, T. A. (2018). Discourse and manipulation: Discourse analysis in the study of ideology and power. *Discourse & Society*, 29(4), 466–485.
33. Rasulova, M. (2023). O'zbek matbuotida manipulyativ nutq vositalarining lingvistik tahlili. *Til va Adabiyot Tadqiqotlari*, 4(2), 56–65.
34. Turg'unpo'latov, D. "Ta'limning raqamli transformatsiyasi: ilm va texnologiya asosida o'qitishning yangi eposi". "Akademic journal of educational research (AJER)" xalqaro ilmiy jurnali, 2025, № 3(1), 90-95-b.
35. Turg'unpo'latov, D.R. Lingvistik ekspertiza: mazmun, tahlil va tadqiq. "Filologiya masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida" mavzusidagi IX xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2024. Toshkent, 135-138-b.